

AS MATÉRIAS PRIMAS DA PINTURA RUPESTRE: ENTRE O PALEOLÍTICO E AS PRÁTICAS ATUAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.10513287

Brenda Tainá da Silva Monteiro

Graduada em Artes Visuais pela Universidade da Amazônia - UNAMA (2021). Tem experiência na área de Artes (Licenciatura). Ingressante no curso de Especialização em Linguagem e Arte na Formação Docente do IFPA E-mail: monteirobrenda89@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8410069241252837>

Patrícia Mesquita dos Santos do Nascimento

Especialista em Docência no Ensino de Libras pela Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ). Graduada em Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (IFPA). Ingressante no curso de Especialização em Linguagem e Arte na Formação Docente do IFPA. E-mail: patricianascimento.pn83@gmail.com <https://lattes.cnpq.br/0902779620483140> <https://orcid.org/0000-0002-63684310>

Fernando do Nascimento Moller

Mestre em Letras (área de concentração: Estudos Literários) pela Universidade Federal do Pará. Especialista em Educação e graduado em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Português e Inglês pela Escola Superior Madre Celeste (2007). Atualmente é professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em ensino de Língua Portuguesa, Didática e Práticas de Ensino de Literatura e Literatura Luso-brasileira. Email:fernando.moller@ifpa.edu.br: <http://lattes.cnpq.br/8147423181165898> <https://orcid.org/0000-0002-4721-3287>

RESUMO

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso que avalia o solo como matéria prima e recurso natural, dentro da perspectiva de processos criativos, com a abordagem central nas produções de tintas naturais obtidas por meio do

conhecimento das práticas rupestres; tendo como objetivo geral, o conhecimento destas para uma possível metodologia de ensino nas áreas das artes, seus objetivos específicos se fundamentam em contribuir para sustentabilidade ambiental e inclusão social, adaptando esta metodologia em escolas públicas, para que alunos vulneráveis socialmente tenham acesso ao conhecimento de têmperas caseiras, criando um paralelo com as práticas rupestres, fomentando a criação de sua identidade artística. O estudo se estrutura em três propostas: Conhecimento das práticas de pinturas rupestres como referência das relações construídas entre o homem e seus processos criativos, o resgate destas práticas para uma possível metodologia de ensino e a conscientização ambiental provocada através desta relação com o solo, como reconhecimento de humanidade e cultura, para o tratamento de alguns dos problemas da sociedade contemporânea, todas embasadas em apoio teórico que permitem validar a proposta. O conhecimento sobre manipulação de materiais em processos criativos por meio de Ralph Mayer, estudo sobre a estrutura das cores de Israel Pedrosa, arte contemporânea na perspectiva de Anne Cauquelin e a concretização da finalidade metodológica nas obras da artista Bárbara Fraga; estes entre outros conteúdos possibilitam uma avaliação ampla sobre o tema e suas propostas. O estudo sobre História, texturas, aglutinantes, aglomerantes, concretização de cores a partir de tons de ocre do solo, são responsáveis por permitir uma proposta de inclusão, onde o aluno de escola pública tenha o domínio de técnicas, manipulação das cores, alquimia dos materiais e relação com história, compreendendo o valor das pesquisas científicas e suas aplicabilidades, para um espaço de melhor desenvolvimento em igualdade e equidade.

Palavras-chave: Arte rupestre. Tintas naturais. Arte contemporânea. Inclusão Educacional.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo investigar as formas de produções artísticas no período paleolítico, avaliando a produção das tintas utilizadas para estas produções, por meio de uma análise da breve história deste período e da relação do homem paleolítico com a arte, investigando o conhecimento das matérias primas utilizado na produção das tintas, como recurso norteador de inclusão na produção atual de artes em escolas públicas.

O desenvolvimento das produções artísticas na rede pública é limitado pela baixa oferta de materiais artísticos, devido a este déficit, a condição permite que o conhecimento e desenvolvimento em artes do aluno desta rede seja comprometido, é indiscutível a importância do ensino de artes na educação básica, pois este, além de adaptar, desenvolver, proporcionar e fomentar conhecimento externo e o autoconhecimento, contribui para o enriquecimento de valores pessoais e sociais. De acordo com esta condição, é necessário pensar em formas de ampliar e expandir as

fronteiras que ainda limitam o aluno da rede pública em seu processo de identidade artística; por ser normalmente um aluno de vulnerabilidade social, seus recursos financeiros não acompanham as demandas exigidas para as produções, e se escola não oferece este recurso, dificilmente o encontrará em seu ambiente familiar ou social, naturalmente este aluno pouco se inclinará a ter afinidade com a arte e dificilmente desenvolverá os benefícios e virtudes que este ensino permite.

O conhecimento sobre tintas naturais e sua produção artesanal estimulam um vínculo ao passado gerando uma relação de conhecimento e auto reconhecimento do homem, incita sentidos alternativos para produções artísticas, concretizando um expressar-se com conteúdo, onde o aluno tem a condução da história e a autonomia para produção dos próprios materiais, para criar relações únicas com sua própria arte; além da ampliação de uma perspectiva de inclusão onde a obtenção de materiais não seja inalcançável, proporcionando algo pela facilidade do acesso, para que o estudo da prática possibilite valor positivo na construção e ensino, e de uma sociedade mais inclusiva, equitativa e sustentável.

Existem variedades de pigmentos e outras matérias-primas, oferecidos no espaço natural. Especificamente dentro da região Norte, delimitando o estado do Pará e participando sua área insular, esses recursos se ampliam, é fundamental o conhecimento para explorá-los de forma necessária, eficiente e consciente, favorecendo estudos e estimulando a aproximação com estes espaços, colaborando para uma vivência através do conhecimento desta prática segundo a história, especificamente a história do homem paleolítico e sua intenção ao produzir em um período até então identificado e marcado apenas pela necessidade de sobrevivência. O contato, a compreensão, referência, produção e influência, são bases do “expressar – se com conteúdo “.

Esta pesquisa desenvolve um estudo dos materiais utilizados no período paleolítico, como uma possível forma de amenizar o problema da falta de materiais para produções artísticas em escolas públicas, desenvolvendo os conhecimentos sobre tintas, especificamente as tintas naturais produzidas pelo homem paleolítico, além do conhecimento de sua história tendo como referência: *História geral da arte, pintura I – Ediciones Del Prado(1995)*, fazendo uma ligação com práticas e técnicas atuais de manipulação de tintas, materiais para pintura, norteado por *Ralf Mayer(1895-1979)*em sua obra intitulada: *Manual do Artista- de técnicas e materiais (2016)*, conhecimento sobre o conceito de cores, concretude de cores, arte contemporânea e

possíveis metodologias para o ensino de artes nas redes públicas, com o apoio de Anne Cauquelin na obra *Arte Contemporânea, uma introdução (2005)* e Israel Pedrosa (1926-2016)–*O universo da cor (2008)*, a escolha de base destes conteúdos bibliográficos, dialogam com outros estudos e práticas, que também serão abordados e tratados neste trabalho.

A importância da investigação deste estudo é fundada na intenção de relacionar o aluno com o seu produzir, desde a escolha e produção dos próprios materiais até o produto final de sua arte, é de extrema relevância compreender que os processos criativos desde a produção e escolha dos materiais até a o seu resultado, constituem o conceito da obra. Além de fomentar a conscientização da responsabilidade ambiental por meio da prática e produções de tintas caseiras, não apenas de forma aplicada ao aluno, mas também seu entorno, quer seja no ambiente escolar, social ou familiar, a pesquisa incentiva a condução desta prática no melhor desenvolvimento na relação com estes espaços, tal qual o melhor desenvolvimento do aluno como pessoa, cidadão e humano, por meio da arte e sua história iniciada com a mediação do homem.

2 O homem do paleolítico e sua relação com a pintura.

O período paleolítico, histórica e supostamente, teve seu início em 10.000 A.c e se desenvolveu em três momentos, conhecidos como inferior, médio e superior, o período superior é correspondente ao início das primeiras manifestações artísticas mediadas pelo homem, neste contexto, é indispensável a reflexão sobre a origem da comunicação, e pensar em comunicação ramifica os seus principais frutos. Em uma época onde sobreviver era a prioridade, tudo o que fosse a benefício disso, passou a ser adaptado pelo homem como ferramenta, e não foi muito diferente com a arte; a história da arte nos aponta uma trajetória marcada pela expressão de sensações, sentimentos, emoções e acontecimentos, desde o período paleolítico, o reconhecimento dos registros rupestres nos remetem a uma análise mesmo que singular e pessoal, de que este homem sentiu necessidade de se expressar sobre algo, mas com que finalidade? Quais seriam suas maiores intenções? O que essas intenções fomentaram, a ponto de, na ausência de recursos para os registros, e mais além, na ausência da consciência de produção e utilização destes recursos, por falta

de referências, influenciou e conduziu o homem a pensar na importância do expressar-se, logo na criação dos recursos para concretizar suas intenções?

Em análise de uma possível intenção e justificativa para as manifestações artísticas, Observa-se na obra *História geral da arte, pintura I – Ediciones Del Prado(1995)*a importância da representação:

Para homens como os do Paleolítico superior, desconhecedores da agricultura e da domesticação de animais, caçadores sempre ao capricho das inclemências do tempo e provavelmente do azar, sempre temerosos do dia de amanhã, esses animais eram tudo (PRADO, 1995, p.19).

A prioridade era a sobrevivência, portanto ter posses quer seja de espaço, animais, utensílios e até mesmo do místico, significava uma vantagem para este homem, para ele, possuir era de grande importância, em um espaço onde tudo era ainda por vir, ainda a ser explorado; possivelmente vivenciou as primeiras sensações de ansiedade e medo, as primeiras consequências que a ideia da posse proporcionava, uma falsa segurança, mas que para este homem era quase como verdadeira, um vínculo, apego e poder. É importante compreender o homem do paleolítico inicialmente como um animal que precisava se destacar para manter sua existência, é de extrema importância observar este homem nas pinturas rupestres. Esta relação de intenção e resultado apontam para um vínculo que é fundamental nas produções artísticas, o processo. Os registros rupestres do paleolítico se definem em representar os animais, espaços e até mesmo acontecimentos, existem teorias de que o homem do paleolítico mantinha uma relação mística com o céu e que parte de suas representações também se baseavam nesta relação com o espiritual.

Figura 1: Cenas de caça, ElsCavalls, Valltorta, Castellón.

Fonte: <https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-na-antiguidade/pre-historia>

Na figura acima pode ser percebido as intenções de posse nos registros por meio das representações, o homem precisava do poder, para ele, o poder vinha da posse, a posse se concretizava nos registros.

Figura 2: Detalhe com animais da Grande Sala de Lascaux, França

Fonte: <https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-na-antiguidade/pre-historia>

Os bisontes eram mamíferos presentes no período paleolítico, quase predominantes nas representações da época, por serem grandes animais, a representação deles também caracterizava a posse. O espaço geográfico da época passou a pertencer à uma narrativa de eventos relacionados a significações variadas, logo, o homem encontrou na arte, mesmo sem ter a mínima referência disso, um recurso para também se expressar, seus registros eram posse, o objeto destes também eram, toda a significação rupestre que temos, na tentativa de compreensão,

nos remete à uma relação construtiva com passado, a importância na permanência no descobrimento de tais significações, nos impulsiona à uma nova proposta de entendimento sobre a humanidade, e todas as suas necessidades regentes.

3 Tintas Naturais: Matérias primas do período paleolítico.

A base para a produção de tinta consiste em: Aglomerante, aglutinante e solvente, dependendo do tipo de tinta e sua finalidade, alguns outros componentes são acrescentados, mas como componente simples, estes três são fundamentais, quer sejam de fontes naturais ou artificiais. Os pigmentos naturais empregados no período paleolítico são essencialmente de origem mineral, inorgânico, e composto por matérias orgânicas; as análises dos pigmentos constituídos da pintura durante esse período foram realizadas no Séc. XIX por investigação arqueológica. No corpo desta análise, subentendia-se que os compostos inorgânicos, os minerais, eram obtidos a partir da maceração, técnica realizada pelo homem para extrair recursos inorgânicos como pigmentos, dentre outros, para a produção de tintas. Devido ao fato de substâncias orgânicas que possivelmente foram utilizadas, tenham se perdido e degradado com o tempo, os compostos inorgânicos se mantiveram sobre o suporte mesmo com alguns aspectos de degradação, no entanto, através de exames arqueológicos, haveria evidências de que matéria inorgânica acoplada a matéria orgânica, seria responsável pela conservação destes registros, devido a ligações químicas conhecidas atualmente.

Segundo Pedrosa (2008), O distante albor do paleolítico, em que, lentamente, o puro instinto animal foi dando espaço ao nascimento da intuição, o fazer humano já trazia em si o gérmen de todas as possibilidades futuras. O autor ainda aborda a cor como algo não material, toda e qualquer noção que temos de cores, seria para ele, totalmente sensorial. No mesmo livro destaca a relação experimental do homem com as cores, assim versa o autor:

Numa história de mais de 3 milhões de anos, desde as manifestações das primeiras atividades humanas até próximo de nós, o homem descobriu e manipulou a cor e, em crescente sentido evolutivo, tornou-a o mais extraordinário meio de projeção de sentimentos, conhecimentos, magia e encantamento. Registro da sua evolução social, física e psíquica. Mas, tal como seu ancestral do paleolítico inferior, não podia definir ainda com precisão o que era cor (PEDROSA, 2008, p.20).

O uso de materiais orgânicos como sangue, excrementos humanos, argila, folhas e até gemas de ovos de animais, em combinação com compostos inorgânicos, como pigmentos extraídos do solo e rochedos, supostamente obtidos com técnicas de maceração, mistura e esmagamento, formavam a produção de têmperas que eram utilizadas para as pinturas. Os primeiros pigmentos utilizados pelo homem, hoje conhecidos por “ocres”, são característicos por sua cor amarela, e recebem o nome de Goethite; a química responsável por esta tonalidade tem como base o óxido férrico monoidratado ($\text{FeO}(\text{OH})$), podendo variar para tons mais fechados por meio do composto Hemathite (Fe_2O_3), a paleta obtida destes dois compostos formam uma gama de cores bastante familiar, que são predominantes e identificadas com uma certa facilidade nas pinturas rupestres.

Goethite ($\text{FeO}(\text{OH})$): Composto de óxido de ferro I que dependendo da ação, natural ou artificial pode sofrer variação de cor para tons de amarelo (ocre) e marrom, fórmula molecular $\text{FeO}(\text{OH})$. A variedade na paleta que possivelmente pode ser formada a partir do amarelo vai degradando e reduzindo até obter tons mais fechados como os castanhos.

Figura 3: Paleta de cores formadas entre uma tonalidade de amarelo semelhante ao ocre, e o marrom.

Fonte: <http://www.criarweb.com/artigos/teoria-da-cor-estudo-algumas-cores-ii.html>.

Hemathite (Fe_2O_3): Composto inorgânico (Óxido de Fe II) de fórmula molecular Fe_2O_3 , com o dobro da concentração de ferro da goethite, e por esta característica possui pigmentação mais acentuada de ocre, os tons normalmente correspondem as proximidades da sensação de cor vermelho e sua variação. Este mineral tal qual Goethite ($\text{FeO}(\text{OH})$) é o maior responsável pelo fornecimento de ferro nas grandes

indústrias de mineração, tem aspecto diferenciado em sua forma bruta e é encontrado em abundância nos solos e rochedos.

Figura 4: Exposição das pedras de ferro (lajedos) com ofiomorfos em Tatuoca (Belém-Pa).

Fonte: <http://gmga.com.br/01-uma-rapida-visita-ao-observatorio-magnetico-de-tatuoca>

A figura acima mostra com detalhes a riqueza de hematite em nossa região, esses registros foram de uma visita técnica ao Observatório Magnético de Tatuoca (OMT), iniciada pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. A ilha de Tatuoca situada na baía de Guajará/Marajó, conta como parte do município de Belém.

Os compostos inorgânicos utilizados no período paleolítico, não são pertencentes a algo inalcançável para avaliação histórica, permanecem em um contexto atual por diversas funções, mas também como signo de presença do que teria sido o início da história da arte. Sendo tratado neste contexto como signo e recurso para produção de tintas, este recurso promove vínculo e relação únicos, entre o aluno e os processos criativos.

4 Tintas de terra: Uma proposta Educacional.

Dois pontos relevantes se afinam para o objetivo desta pesquisa; um deles canalizado para a sustentabilidade ambiental e o outro à inclusão no aspecto educacional. A proposta que trata da produção de tintas, a partir de recursos naturais, especificamente os inorgânicos, estão direcionados à colaboração do desenvolvimento artístico dos alunos da rede pública. De que forma os processos criativos rupestres, poderiam influenciar positivamente na realidade atual deste aluno?

Mayer (2016) apresenta materiais e técnicas de produção que vão além de uma rasa compreensão de processos criativos, ele identifica a linha tênue existente entre o artista e os materiais. Sobre o praticante de manipulação de tintas artesanais e sua relação com elas, ele menciona: “Talvez a maior recompensa para o artista ou estudante que passou pelo treinamento e pela educação da preparação das próprias tintas seja a aquisição do discernimento de seu controle e conduta, o que é inestimável na prática da pintura e na seleção dos seus materiais (MAYER, 2016, p.13).

A prática de manipulação de tintas com terra já vem sendo exercida, em um estudo interdisciplinar: *Quando o solo vira arte: A geodiversidade entre cores e paisagens londrinenses* de José Rafael Vilela da Silva e Jeani Delgado Paschoal Moura, trata da necessidade de criar alternativas sustentáveis na educação e sua aplicação na interdisciplinaridade. Após a experiência do projeto com os alunos do 6º ano colégio Marista, em Londrina, Paraná, os autores pontuam:

A relação e a interação entre geodiversidade e paisagem se torna um campo de discussões a ser explorado, sobretudo, pela Geografia. Neste sentido, destaca-se o papel da educação ao aproximar estes conceitos e temáticas e dar estabilidade à esta discussão, por meio de reflexões e práticas didáticas, a exemplo das pinturas das paisagens de Londrina feitas com tintas à base de solos e sedimentos (MOURA, SILVA, 2019, p.164-179).

Figura 5: Estudantes do 6º ano do Colégio Marista durante a produção de tintas naturais feitas de solos.

Fonte: SILVA, José Rafael Vilela da; MOURA, Jeani Delgado Paschoal. QUANDO O SOLO VIRA ARTE: a geodiversidade entre cores e paisagens londrinenses. **Para Onde!?**, [S.L.], v. 12, n. 2, p. 164-179, 19 nov. 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <http://dx.doi.org/10.22456/1982-0003.97523>.

Os estudantes do curso de geografia desenvolveram este estudo para abordar questões importantes, como sustentabilidade e percepção de espaços geográficos, a partir de uma vivência, relacionando as disciplinas de geografia e arte. A metodologia consiste no uso de solo e o reconhecimento do espaço como paisagem, para obtenção de conhecimentos específicos que transitam entre as disciplinas.

Compreender as relações interligadas entre o produzir, desde as manipulações de tintas naturais, até a obra concretizada é também levar em consideração contextos históricos e relacionamentos deste com o espaço, neste caso o espaço como entorno e influenciador dominante na produção de obras.

A importância na abordagem interdisciplinar do estudo londrinense, direciona e impulsiona a outros estudos, e pode vir a resultar também, em uma variedade de alternativas positivas e construtivas para um equilibrado relacionamento do homem com o ambiente ao qual este está inserido; quer seja em um aspecto pessoal ou social, pensar em alternativas mesmo com impactos razoáveis, para a contribuição do social, é indireta e diretamente se relacionar também com o homem do passado e o entender no presente, para se reconhece.

5 Arte Contemporânea: Entre o paleolítico e as práticas atuais.

O uso de um recurso tão abundante e disponível para produções artísticas como o solo, fomenta outros estudos sobre as variadas formas de produções pensadas a partir de cores, texturas e suportes, dentro deste contexto, como possibilidade de ampliar sua utilidade e as relações envolvidas no que compete a arte.

A artista e educadora, Maria Bárbara de Freitas Pires Fraga, em sua monografia para a formação em bacharel, defendeu o uso de materiais inorgânicos para finalidade artística no estudo em questão, Autora apresenta uma coleção pessoal, pensada e criada com uso de materiais inorgânicos. Diante desta perspectiva, traçaremos as relações existentes entre o trabalho da artista e o conteúdo já abordado na pesquisa, a relação arte rupestre e arte contemporânea.

Cauquellin (2005) em discorre sobre a diferença entre arte moderna e arte contemporânea, dentro deste conceito, pode-se traçar uma perspectiva de compreensão sobre a arte contemporânea, que será o nosso alvo neste estudo.

A Arte contemporânea, por outro lado, não dispõem de um tempo de constituição, de uma formulação estabilizada e, portanto, de reconhecimento. Sua simultaneidade- o que ocorre agora- exige uma junção, uma elaboração: O aqui agora da certeza sensível não pode ser captado diretamente (CAUQUELLIN,2005, p.11).

O atemporal que constitui a contemporaneidade consegue mediar o espaço existente entre o que foi e o que está acontecendo, o aqui e o agora de um passado, em um conjunto único e expressivo.

Figura 06: Barbara Fraga 100x080 série “Diplomação” 2012, areia, terra, palha e aglutinantes 2.

Fonte: Estudo teórico e prático sobre a pintura com materiais naturais inorgânicos disponibilizados no cotidiano e sua relação com a arte rupestre. O Acaso e a Arte Brut, 2015.

A série Diplomação traz características das produções da artista guiada por sua experiência em história e arte contemporânea, criadas para expressar o estudo teórico prático na defesa sua pesquisa para bacharelado, consiste em quatro obras feitas de materiais inorgânicos que incluem areia, terra, palha e aglutinantes que dialogam entre si na busca de uma construção artística moldada em técnica mista; com estilo abstrato, transita entre as tintas naturais e relevos feitos com aglomerados de peças inorgânicas, todos em suportes de lona. A intenção nas obras é estabelecer e associar relações com a pintura rupestre, arte bruta (*artbrut*) e a pintura contemporânea. A artista utiliza-se intencionalmente de materiais não convencionais encontrados na natureza para representar a poética pessoal na relação com esses materiais e o desenvolvimento de suas obras, além de pontuar uma relação transcendente com esta prática: “A terra é o material que destaco nessa busca expressiva, bem como o tema no sentido do meio natural, que apresenta um processo de estudo transitando entre o artístico e o pessoal” (FRAGA, 2012).

Bárbara Fraga, aborda a importância na escolha deste material em questão, a relação estabelecida com o solo, ambiente inserido, a relação com espaço, vivência, estilo artístico, relações de contemporaneidade e até um contato de transcendência em aspectos subjetivos, aponta e projeta uma forma alternativa de criação, mais inclusiva devido a facilidade do acesso a estes materiais e mais consciente no que diz respeito à manutenção e apropriação dos recursos disponibilizados pela natureza; através da perspectiva das suas intenções, experiências e criações é possível pensar em alternativas e propostas educacionais que possam ser moldadas e vistas a partir destas práticas com uma abordagem até interdisciplinar.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa é um estudo de caso nutrido a partir da história da arte, estudos e experiências com suas aplicações, contribui à pesquisas posteriores referentes às matérias primas utilizadas em pinturas paleolíticas e suas ramificações, a forma continuada que a investigação do estudo propõem, proporciona a construção gradativa à reflexão do pensar no social, compreendendo por meio da análise do material de apoio escolhido, a importância do entorno como uma das principais alternativas para um sistema educacional mais inclusivo.

Desde a análise da figura do homem do paleolítico às práticas de Bárbara Fraga, até o estudo interdisciplinar de Londrina, foi possível estabelecer uma conexão entre estas três referências de forma quase atemporal, contribuindo e correspondendo ao real conceito de contemporaneidade na arte e o quanto ela pode ser funcional em novas práticas de ensino de artes; além de impulsionar, a colaboração do pensar em um futuro com alternativas de adição e inclusão em aspectos educacionais. Pontuar as práticas de Bárbara Fraga, que se utiliza da imagem do homem paleolítico como recurso de apoio à produção dos próprios materiais artísticos, avaliar a interdisciplinaridade do estudo de Londrina também utilizando alguns recursos e até práticas rupestres como possibilidades de novas metodologias de ensino, confirmam a importância do reconhecimento da identidade artística por meio dos processos criativos, desde a escolha e produção dos próprios matérias, até a concretização da obra.

Como estudo de caso, a investigação conduzida nesta pesquisa, propõe estabelecer vínculos com outros estudos, estes quando relacionados podem vir a criar uma nova reflexão provocativa a respeito da compreensão de arte contemporânea, processos criativos, identidade artística e metodologia de ensino de artes. A proposta central da pesquisa estabelece possibilidades que dialogam com uma percepção de humanidade até então pouco abordada. A humanidade existente na sensível linha tênue entre a arte e viver, a compreensão sobre a produção de artes precisa continuar a ser mediadora para algo maior, condução para o invisível em conexão com a realidade.

REFERÊNCIAS

CAUQUELIN, Anne. **Arte Contemporânea, Uma Introdução**. Editora Martins, São Paulo, 2005.

FRAGA, Maria Barbara de Freitas Pires. **ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE A PINTURA COM MATERIAIS NATURAIS INORGÂNICOS DISPONIBILIZADOS NO COTIDIANO, E SUA RELAÇÃO COM A ARTE RUPESTRE, O ACASO E A ART BRÛT**. 2012.37f. Monografia (Especialização) - Curso de Artes Plásticas, Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Ida/unb, Universidade de Brasília. Ida/unb., Brasília, 2012.

SILVA, José Rafael Vilela da; MOURA, Jeani Delgado Paschoal. **QUANDO O SOLO VIRA ARTE: A Geodiversidade entre cores e paisagens londrinenses. Para Onde!?**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019.

MAYER, Ralph. **Manual do artista - de técnicas e materiais**. [S.I.]: Martins Fontes - Selo Martins, 2016.

PEDROSA, Israel. **O Universo da Cor**. Rio de Janeiro - Senac Nacional, 2008.

PRADO, Ediciones del. **História geral da Arte**. [S.I.]: [S.I.], 1995.